

RNI No. KERBIL/ 2008/ 24527
LCCN 2013-318190

മലയാളം റിസേർച്ച് ജേണൽ

MALAYALAM RESEARCH JOURNAL

The Journal aims to cover the areas of language, literature and culture. Three issues are published each year in January, May and September.

Malayalam Research Journal welcomes full length research articles, short research notes, review articles, book reviews, thesis reviews (reports), texts having historical importance and essays of a more general nature on the concerned areas of the Journal.

All submissions undergo editorial and peer review. *Malayalam Research Journal* uses 'blind review'. Contributors shall not submit the same manuscripts for concurrent consideration of other publications. It may take one to two years to publish an article in the Journal. Authors are expected to revise the manuscripts according to the suggestions, if any, of the editors or reviewers. The Journal is not responsible for the opinions expressed in the articles. Copyright of the published articles is automatically reserved with *Malayalam Research Journal*. However, authors are permitted to reproduce their own articles for personal use without obtaining permission from the Journal. Others who wish to reproduce articles published in *Malayalam Research Journal* must obtain written permission from the Journal.

Benjamin Bailey Foundation

ISSN - 0974-1984

Address for correspondence: Malayalam Research Journal
Pathinanchil Buildings Chemmarappally Lane Manganam
P O Kottayam - 686 018 Kerala State India. Phone: 9447568210
E - mail: malayalamresearchjournal@gmail.com
Web site: benjaminbaileyfoundation.org

മലയാളം റിസേർച്ച് ജേണൽ MALAYALAM RESEARCH JOURNAL

സൈബർ സാഹിത്യം

U.G.C. Approved Journal. Journal No. 41569
Universities in Kerala have Accorded Recognition to
Malayalam Research Journal as Refereed Journal

30

□ മലയാളം റിസേർച്ച് ജേണൽ

ഭാഷ, സാഹിത്യം, സംസ്കാരം എന്നീ വിഷയങ്ങളിലെ ഗവേഷണത്തിനും പഠനത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ചതുർമാസിക പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് മലയാളം റിസേർച്ച് ജേണൽ. ജനുവരി, മെയ്, സെപ്റ്റംബർ എന്നീ മാസങ്ങളിലായി പ്രതിവർഷം മൂന്നു ലക്കങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു. ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ട കൃതികൾ, അതിനെ സംബന്ധിച്ച കത്തുകൾ, പ്രാചീന കൃതികൾ, റിവ്യൂവിനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ, ഗവേഷണത്തെയും ഗവേഷകരെയും സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ (ഗവേഷണരംഗത്തിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതിന്), തീസിസ് റിവ്യൂ, തീസിസ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്നിവ ചീഫ് എഡിറ്റർ, മലയാളം റിസേർച്ച് ജേണൽ, പതിനഞ്ചിൽ ബിൽഡിങ്ങ്, ചെമ്മരപ്പള്ളി ലെയിൻ, മാങ്ങാനം പി.ഒ., കോട്ടയം-686 018, കേരളം, ഇന്ത്യ എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. വരിസംഖ്യയും (എം.ഒ., ഡി.ഡി., ചെക്ക്; ഔട്ട്സർവ്വീസ് ചെയ്തുകൊടുക്കുക മുപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപ അധികം ചേർക്കണം) വരിസംഖ്യയെ സംബന്ധിക്കുന്ന അന്വേഷണങ്ങളും സർക്കുലേഷൻ മാനേജർ, മലയാളം റിസേർച്ച് ജേണൽ, പതിനഞ്ചിൽ ബിൽഡിങ്ങ്, ചെമ്മരപ്പള്ളി ലെയിൻ, മാങ്ങാനം പി.ഒ., കോട്ടയം-686 018, കേരളം, ഇന്ത്യ എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കുക. ഫോൺ: 94475 68210.

□ Benjamin Bailey Foundation

Benjamin Bailey (1791-1871) was the founder missionary of the C.M.S. Station at Kottayam. He was also the first English Principal of the C.M.S. College which is the oldest college in India. Bailey was the progenitor of printing and book publishing in Malayalam. He was also the first lexicographer in the language. It was he who first translated the complete Bible into the Malayalam language. The Bailey Bible helped in formalising the modern Malayalam prose just as the King James Version helped in the development of the English language. Having served the country for thirty four years, he returned to England and died at the age of eighty in Salop. Benjamin Bailey Foundation aims to perpetuate the memory of Bailey and other missionaries whose contributions enriched the religious, social and cultural life of this country.

ഉള്ളടക്കം

സൈബർസംസ്കാരവും മലയാളസാഹിത്യവും	3947	ഷാജി ജേക്കബ്
സൈബർ സാഹിത്യം: എഴുത്തിന്റെ അ-സ്ഥലങ്ങൾ	3963	മനോജ് കുറുർ
സൈബർ സാഹിത്യവും പ്രസാധനവും: മലയാളത്തിന്റെ ഭൂതവർത്തമാനങ്ങൾ	3979	സന്തോഷ് എച്ച്.കെ.
സാഹിത്യവായനയുടെ സൈബർ ലോകം	3991	വിധു നാരായൺ
സൈബർസാഹിത്യപഠനവും ഗവേഷണവും	4002	സിന്ധു കെ.വി.
പേരും ഇ. പ്രതിനിധാനവും: ഡൈഷണറികളോടൊപ്പം സാഹിത്യപഠനം	4012	റെപ്സി മറിയം മാത്യു
Cyber Landscaping: Effect of Demonetization in the Indian Credit Card Market	4021	Rinku Elizabeth Chandy, Roy Sam Daniel
മലയാളകവിതയും ദലിതത്വവും: പ്രതിനിധാനത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം	4029	ശ്രീകല എം.എസ്.
പാട്ടുബാക്കിയുടെ പ്രതീക്ഷകൾ	4045	എൽ. തോമസുകുട്ടി
കേരളീയ നവോത്ഥാനവും മാധ്യമങ്ങളും	4055	ജോസ് കെ. മാനുവൽ
For a Fort and a Factory: A Study of the Early Years of the British in Travancore	4064	Jeena Sarah Jacob
ആത്മസംഘർഷത്തിന്റെ 'അനന്തരം'	4072	മുനീർ ശുരനാട്
ഗോത്രജീവിതത്തിന്റെ അതിജീവനപാഠങ്ങൾ: നാരായണന്റെ കഥകളിൽ	4078	സുബിൻ ജോസ് കെ.

മലയാളം റിസേർച്ച് ജേണൽ
യു.ജി.സി. അംഗീകൃത ജേണൽ. ജേണൽ നം. 41569
ഐ.എസ്.എസ്.എൻ.-0974 1984
ആർ.എൻ.ഐ. നം. കെ.ഇ.ആർ.ബി.ഐ.എൽ. 2008/24527
എൽ.സി.സി.എൻ. 2013-318190
വാ.11, ല. 1 ജന്തു.-ഏപ്രിൽ 2018, പൃ. 3979-3990

സന്തോഷ് എച്ച്.കെ.

സൈബർ സാഹിത്യവും പ്രസാധനവും: മലയാളത്തിന്റെ ഭൂതവർത്തമാനങ്ങൾ

ഒറ്റ യൂണിറ്റ് വെബ് സൈറ്റുകളിൽനിന്ന് ഇ-മെയിൽ ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും ഡിസ്കഷൻ ബോർഡുകളിലേക്കും യാഹൂ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും ചാറ്റ് മുറികളിലേക്കും പിന്നെ പിന്നെ ഓർക്കുട്ടിലേക്കും ദേശീ വെബ് പോർട്ടലുകളിലേക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റി സൈറ്റുകളിലേക്കും ഫെയ്സ്ബുക്കും ബ്ലോഗും പിന്നെ ഗൂഗിൾ പ്ലസ്സുമായി പടർന്ന് കയറിയ ഒരു വ്യവഹാര മണ്ഡലമാണ് മലയാളി സൈബർ ലോകത്തിനുള്ളത്. സാമ്പ്രദായിക വരമൊഴിയുടെ കൃത്യതയിൽനിന്ന് ചരഭാഷണങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം കൂടി ഇതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. മലയാളി സൈബർ മാധ്യമത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ സാമാന്യമായി ഒന്ന് സ്പർശിച്ചാൽ ഇത് വെളിവാകും.

അച്ചടി മുതലാളിത്തത്തിനെതിരായ കലാപങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യ ഇടം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് സൈബർ സ്പെയ്സ് സ്വയം നിർണയിച്ചത്. തൊണ്ണൂറുകളുടെ അന്ത്യത്തിലാണ് മലയാളി സൈബർ ലോകത്തെത്തുന്നത്. മലയാളി അതിവിപുലമായ രീതിയിൽ സൈബർ പ്ര

തലത്തിലെത്തിച്ച സാഹിത്യം നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിന്റെ അധോലോകമായിരുന്ന അശ്ശീല സാഹിത്യമായിരുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. പ്രോജക്ട് ഗുട്ടൻബർഗിനും വികി ഗ്രന്ഥശാലയ്ക്കും ആർക്കൈവ് ഡോട്ട് ഓ ആർ ജിക്കും മുമ്പുതന്നെ അശ്ശീല മാസികകളുടെ ഡിജിറ്റൽ ആർക്കൈവിങ്ങ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. സാഹിത്യവാരഫലത്തിനും വി.കെ.എൻ. കഥകൾക്കും പാരഡി ആയി സൈബർ ഇടത്തിൽ അനോണി ഐ.ഡി.കൾ സൃഷ്ടിച്ച അശ്ശീലസാഹിത്യം ഏത് ഭാവുകതപരിസരത്തിൽനിന്നാണ് ഈ ഉൽസാഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. മലയാളി മുഖ്യധാരാമാധ്യമത്തിന്റെ സവർണമൂല്യങ്ങളും സദാചാരപരതയും കുഴിച്ചുമുടിയ മലയാളി അധോലോകഭാവന സ്വകാര്യമായ ഒരു ഇടത്തിൽനിന്ന് അതിനു പ്രകാശനം സാധിച്ച ഒരു ഇടത്തിലേക്ക് വിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു.¹ അക്കാലത്ത് സക്കറിയയെപ്പോലുള്ള മുൻനിര എഴുത്തുകാർ തെഹൽക്ക കുവേണ്ടി ഗൗരവത്തോടെതന്നെ അശ്ശീലകഥകൾ എഴുതുന്നുമുണ്ട്.² യാഹൂ ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും കേരളാചാറ്റ് മുറികളുടെയും അനോണി ഒളിവിടത്തിൽനിന്നാണ് മലയാളി നെറ്റ് വർക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്കെത്തുന്നത് എന്ന വസ്തുത മലയാളി സൈബർ വ്യവഹാരങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ മാധ്യമത്തിന്റെ സാധ്യത ഉപയോഗിച്ച് ഗൗരവബുദ്ധിയോടെ സാഹിത്യവ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരുടെ ഒരു നിരയും ഇതോടൊപ്പം വികസിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. യാഹൂവിൽതന്നെ അത്തരം ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. 'അക്ഷരശ്ലോകം', 'വികി മലയാളം', 'ചിന്ത', 'മലയാളവേദി ഡോട്ട് കോം' തുടങ്ങി പല വേദികളും ഭാഷയെയും സാഹിത്യത്തെയും ഗൗരവമായി സമീപിക്കുന്നുണ്ട്.

വെബ് പോർട്ടലുകളുടെ ഇറയങ്ങളിലും സാഹിത്യമാസികാ സ്വഭാവത്തിലുള്ള സൈറ്റുകളിൽനിന്നുമാണ് സൈബർ മലയാളിയുടെ ഔദ്യോഗിക സാഹിത്യജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. പൂഴ് ഡോട്ട് കോമായിരുന്നു സൈബർ സാഹിത്യമാസികകൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിത്വം നൽകിയ ആദ്യ സംരംഭം. പിന്നീട് ബ്ലോഗുകളുടെ കാലമായി. ബ്ലോഗ് സ്പോട്ടും വെബ് പ്രസ്സുംമാത്രം ആയിരുന്നില്ല പ്രമുഖ വെബ് പോർട്ടലുകളെല്ലാം സൗജന്യമായിതന്നെ ബ്ലോഗ് സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരുന്നു.

ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യദശകത്തിന്റെ ആദ്യപാദത്തിൽതന്നെ ബ്ലോഗുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. റീഡിഫിൽ ബ്ലോഗിങ്ങ് ആരംഭിച്ച രേഷ്മ, ഫ്രീഷെൽ ഡോട്ട് ഓർഗ് എന്ന സെർവറിൽ ജാലകം എന്ന ബ്ലോഗ് തുടങ്ങിയ എം.കെ പോൾ, കണ്ണനുണ്ണിക്ക് പിറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച അനിൽ സുധ, കൂടാതെ വിശ്വപ്രഭ, ധനുഷ്, സിബു തുടങ്ങി പല പേരുകളും തുടക്കക്കാരിൽ ഉണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ അജ്ഞാതരൂപികളും അസ്സലും ഇടകലർന്നിരിക്കുന്നു. മാക്രി, മരമാക്രി, പോക്കിരി, ഈനാംപേച്ചി, മരപ്പട്ടി, കുതറത്തിരുമേനി, നട്ടപ്പിരാന്തൻ,

ഇഞ്ചിപ്പെണ്ണ് തുടങ്ങി പല വിചിത്രനാമധാരികളായ അനോണികളും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. മണ്മറഞ്ഞുപോയ മൂന്നാർ റെയിൽവേ ലൈനിനെ പറ്റി മരമാക്രി എഴുതിയ ഗവേഷണസഭാവത്തിലുള്ള ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് ഒരു മികച്ച ചരിത്രലേഖനം കൂടിയാണ്.³ മറ്റൊരു അനോണിയായ ഇഞ്ചിപ്പെണ്ണിന്റെ അസ്സലിനെ കണ്ടെത്തിയെന്നുള്ള മരമാക്രിയുടെ 'അന്വേഷണാത്മകപത്രപ്രവർത്തനം' അക്കാലത്ത് ബ്ലോഗുലോകത്ത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. ഇക്കാലത്തെ പല ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകളും ചരിത്രപോലും അവശേഷിപ്പിക്കാതെ മാഞ്ഞുപോകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഈ ബ്ലോഗുകളിലെ പുതിയ പോസ്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ച ഇനവിവരങ്ങൾ ഒറ്റപ്രതലത്തിൽ നൽകുന്ന ബ്ലോഗ് അഗ്രിഗേറ്ററുകളും ബ്ലോഗുകൾക്ക് കൂടുതൽ ദൃശ്യതയും വായനക്കാരെയും നൽകി. മേളം എന്ന ബ്ലോഗ് അഗ്രിഗേറ്റർ മലയാളത്തിൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതോടെ ചിതറിയ ഇടങ്ങളെ ഒറ്റ പ്രതിലെത്തിക്കാനുള്ള മലയാളി ശ്രമങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നു. ബ്ലോഗുകളുടെ രംഗപ്രവേശത്തോടെ മലയാളി സൈബർ സാഹിത്യപ്രസാധനം തനതു വ്യക്തിത്വം ആർജിച്ചു.

അവിടെ ഒക്കെ പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ട മലയാളി സൈബർ ഭാവന ഇന്നെവിടെയാണ്? തെളിവുകൾ പോലുമില്ലാതെ മിക്കതും മാഞ്ഞു പോയി എന്നത് സൈബർ പ്രതലത്തിന്റെ വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ്. അത് പിറകെ ചർച്ച ചെയ്യാം.

സാഹിത്യവിഷ്കാരങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം സൈബർ മാധ്യമപ്രതലവും അവിടെ മലയാളിക്ക് മലയാളത്തിൽ പെരുമാറാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ വികസിപ്പിക്കലും നടക്കുന്നുണ്ട്. അതും സൈബർ സാഹിത്യ പ്രസാധനചരിത്രത്തിന്റെ മുഖ്യഘടകമാണ്. മൾട്ടിമീഡിയ ഇന്റഗ്രേഷനോടെ വരമൊഴിയിൽ നിന്നുള്ള വിച്ഛേദത്തിന്റെ സാധ്യത തുറന്ന് കിട്ടി. എന്നാലത് പിന്നീടുള്ള ദശകങ്ങളിൽ സൈബർ മലയാളി എഴുത്തുകാരനോ മാധ്യമങ്ങളോ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തോ എന്ന ചോദ്യം അവശേഷിക്കുന്നു. വിഷ്ണുപ്രസാദിന്റെയും ടി.പി. വിനോദിന്റെയുംമൊക്കെ ചുരുക്കം ചില കവിതകളേ ഈ സാധ്യത ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ.⁴

കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള മലയാളം എഴുത്തുമുറയുടെ വികാസമാണ് അടുത്ത തലം. ഇക്കാര്യത്തിൽ മലയാളം അൽപ്പം മുന്നേ നടന്നു. പിന്നെ പിന്നെ പിറകിലായി. 'കെ.ജി നാരായണൻ നായരും, എൻ. പി. ചന്ദ്രകുമാറും ചേർന്ന് 1986-ൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ മലയാളം ശീലിപ്പിക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾ ഇവരെ ആദ്യ പ്രയോക്താക്കളാക്കി മാറ്റി. നിഷാദ് കൈപ്പള്ളി 1991-ൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത യഥാർഥ മലയാളഭാഷ അച്ചടി ലിപി' (Malayalam Language True Type Font) ആദ്യത്തെ മലയാളം പ്രൊഫഷണൽ ലിപിയായി അറിയപ്പെടുന്നു. ട്രൂ റൈപ്പ് ഫോണ്ടുകള്ക്ക് പകരം ആസ്കി സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഫോണ്ടുകൾ മാറിക്കഴി

ത്തുമാത്രമാണ് മലയാളം സൈബർ എഴുത്തത് സ്വീകാര്യമാകുന്നത് കേരളാ ഫോണ്ടുകളുടെ കാലം ടോണി തോമസിന്റെ കേരളൈറ്റ് ലിപിയോടെ വന്നു ചേർന്നു. നമ്മുടെ സൈറ്റുകളും ബ്ലോഗുകളും ഡിജിറ്റൽ ഷോർഡുകൾക്കും ഓൺലൈൻ പത്രങ്ങളും അങ്ങനെ ഒരു മലയാളവേഷം ധരിച്ചു. ഓരോ സൈറ്റുകൾ വായിക്കുന്നതിനും ഓരോ ഫോണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെന്നായി. ഒട്ടും സൗകര്യപ്രദമല്ലാത്ത വിവിധ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററുകളും നിലവിൽ വന്നു. ഫോണ്ട് ആശ്രിതമായ ഈ അവസ്ഥയിൽനിന്ന് വെബ് സൈറ്റുകളും ബ്ലോഗുകളും മറ്റ് വെബ് മാധ്യമങ്ങളും മുക്തിനേടുന്നതു യൂനികോഡ് എൻകോഡിങ്ങിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഫോണ്ടുകൾ മലയാളത്തിൽ വരുന്നത് തോടെയാണ്. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ യൂനികോഡ് ഫോണ്ട് അജയ് ലാൽ നിർമ്മിച്ച തുലികയാണ്. കെവിന്റെ അഞ്ജലി ഓൾഡ് ലിപി, കെ.എച്ച്. ഹുസ്സൈൻ റചന, സ്വതന്ത്രമലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങുമായി ചേർന്ന് ഹുസ്സൈൻതന്നെ നിർമ്മിച്ച മീര തുടങ്ങിയ യൂനികോഡ് ഫോണ്ടുകൾ പിറകെ വന്നു. രാജ് നായരുടെ മൊഴി കീമാൻ, കെവിന്റെ മിൻസ്ക്രിപ്റ്റ്, വരമൊഴി, കീമാജിക്ക് എന്നിങ്ങനെ കീബോർഡുകളും മലയാളം ടൈപ്പിങ് സാധ്യമാക്കി. 2004 ആക്വന്വേഷേക്കും യൂനികോഡ് അധിഷ്ഠിത സൈബർ മാധ്യമങ്ങളുടെ നല്ല കാലം വരവായി. പിന്നീടങ്ങോട്ട് നാലഞ്ചു വർഷം ബ്ലോഗുകളുടെ കാലമായിരുന്നു. 2004-ന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇരുപതിൽ താഴെ ബ്ലോഗുകൾ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന മലയാളത്തിൽ ബ്ലോഗുകളുടെ എണ്ണം ഈ കാലയളവിൽ ഇരുപതിനായിരത്തിലേറെയായി മാറിയെന്ന് മഹേഷ് മംഗലാട്ട് പറയുന്നു.⁵

ഈ ചരിത്രം എടുത്തു പറയുന്നതിൽ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട്. ഒരു മാധ്യമസംവിധാനവും അതിനുപയുക്തമായ ഭാഷാസംവിധാനവും വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ കാര്യമായ പരിശ്രമങ്ങൾ നടന്നത് പരിശ്രമികളായ ചില വ്യക്തികളുടെ സാഹസിക ഭാവനയിൽ നിന്നായിരുന്നു എന്നതാണൊന്ന്. നമ്മുടെ ഭാഷാ-സാഹിത്യ-സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഈ മാധ്യമ മേഖലയിൽനിന്നും അവർ നിശ്ചയമായും നിർവഹിക്കേണ്ട ഭാഷാസൂത്രണപ്രവർത്തനങ്ങളിൽനിന്നും മാറിനിന്നു. സൈബർ ആക്റ്റിവിസം എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന, നമ്മുടെ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമ ചരിത്രത്തിന്റെ ദേശീയ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കാലത്തും എഴുപതുകളിലെ സാംസ്കാരിക പ്രതിരോധ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായും മാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട വോളണ്ടറിസവും ആക്റ്റിവിസവും സൈബർ മാധ്യമത്തിന്റെ ആദ്യകാലം തൊട്ടേ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങി എന്നും അതിനും തുടരുന്നു എന്നും മറ്റ് മാധ്യമമണ്ഡലങ്ങളിൽനിന്ന് സൈബർ സാഹിത്യമാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തെ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകം ഈ ആക്റ്റിവിസമാണെന്നു പറയാനാണ് ഈ വിശദീകരണം നൽകിയത്.

തുടക്കം ഉണ്ടായില്ലെന്നല്ല ഉണ്ടായതു പ്രതിലോമകരമായ പിടിച്ചു കെട്ടലായിരുന്നു എന്നൊരു വശം കൂടിയുണ്ട്. മലയാളത്തിനുമധ്യേ പേരിൽ നടന്ന ബഹളങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ.

പ്രബോധചന്ദ്രൻ നായരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 'മലയാളത്തനിമ' എന്ന പേരിൽ അക്ഷരങ്ങൾ കുറക്കാൻ കേരള ഭാഷാഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളും വിവാദമായ സ്റ്റൈൽ ബുക്കും അതിനെതിരെ തുടങ്ങിയ രചന അക്ഷരവേദിയുടെ ചെറുത്തുനിൽപ്പുകളും മലയാളം സൈബർ എഴുത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. 1999-ൽ മലയാളത്തിന്റെ സമഗ്രമായ തനതുലിപി സഞ്ചയം വേഡ് പ്രൊസസിങ്ങിലും ടൈപ്പ്സെറ്റിങ്ങിലും 'രചന' കൊണ്ടുവന്നു. സർക്കാർ ഏജൻസികൾ കൊണ്ടുവന്ന പകുതി വെന്ത മലയാളം ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററുകളും ഫോണ്ടുകളും വേഡ് പ്രോസ്സസറുകളും ഒ.സി.ആർ., ട്രാൻസ്ലിറ്റേഷൻ, ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉപകരണങ്ങളുമൊക്കെ അവ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാനേ ഉപകരിച്ചുള്ളൂ. രചന അക്ഷരവേദി തുടങ്ങിവെച്ച മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടർച്ച 2006-ഓടെ സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് എന്ന ആക്റ്റിവിസ്റ്റുകളായ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ സംഭവിച്ചതോടെ സൈബർ മലയാളം സൈബർ ആക്റ്റിവിസത്തിന്റെ സ്വന്തം പ്രൊഡക്റ്റായി മാറി.

ഭാഷാകമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അത് പ്രധാനമായും മറ്റൊരു ദേശത്ത് നിന്നുള്ള മലയാളി ഇടപെടൽ ആയിരുന്നു എന്നതാണ്. പ്രവാസി മലയാളികൾ ആണു മിക്ക എഴുത്തുരൂപങ്ങളും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. മലയാളഭാഷാ ആസൂത്രണത്തിൽ പ്രവാസി മലയാളി ആദ്യമായി ഇടപെടുന്ന ചരിത്രസന്ദർഭംകൂടിയാണ് ഇത്.

മധ്യവർഗത്തിന്റെ പ്രധാന ഇടപെടൽ മേഖലയായി സൈബർ മാധ്യമങ്ങൾ ബ്ലോഗിലൂടെ മാറിയപ്പോൾ അതിലൊരു മേജർ ഷെയർ സാഹിത്യപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിരുന്നു. സാഹിത്യപ്രസാധനം എന്ന് അന്ന് വിളിക്കാൻ ഉറപ്പ് പോരായിരുന്നു എന്നുമാത്രം. സ്വയം ബ്ലോഗം എന്ന് രാംമോഹൻ പാലിയത്ത് വിളിപ്പേരിട്ട ബ്ലോഗുകൾ സൈബർ സാഹിത്യപ്രസാധനചരിത്രത്തിലെ ഒരു തനതു ജനുസ്സായിരുന്നു. അവരവർ എഴുത്തുകാരനും എഡിറ്ററും പ്രസാധകനും പേജ്സംവിധായകനും വായനക്കാരനും വിമർശകനും ആകുന്നതിലെ ആത്മരതി അതിന്റെ അടിസ്ഥാനഭാവമാണ്. ഈ ആത്മരതി മൊബൈൽ നെറ്റ് വർക്കിങ്ങ് കാലത്തെ സെൽഫിവരെ നീളുന്ന സൈബർ സ്പെയ്സിന്റെതന്നെ ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടകമാണെന്നു പറയാം. ഒരു എഴുത്തുകളരിയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന സ്ക്രോപ്പ്ബുക്കുകളിലെ അപൂർണാനുഭവം ആയിരുന്നു ഈ എഴുത്തുകൾ നൽകിയത്. നിലവാരത്തെ സംബന്ധിച്ചോ സ്വീകാര്യതയെ സംബന്ധിച്ചോ കാര്യമായ ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത, ഗൗരവതരമായ സാഹിത്യപ്രവർത്തനം എന്ന വിചാരംപോലും ഇല്ലാത്ത അവനവൻപ്രകാശനങ്ങളുടെ ഒരു ഇടം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പത്രങ്ങളിലെ മിസ്സിൽസ്പോലെ ലഘുരമ്യോപന്യാസങ്ങൾക്ക് ആയിരുന്നു അവിടെ ജനപ്രിയത, പിന്നെ കവിതയ്ക്കും. എന്റർ കവികൾ എന്ന് അപഹസിക്കപ്പെടും വിധം കവിത ചെഴിച്ചു. മാധ്യമപരമായ സവിശേഷത കൊണ്ടാകാം ഫിക്ഷനു പ്രിന്റ് സാഹിത്യത്തിൽ ദശക

3983
 സന്തോഷ് എച്ച്.കെ.
 സൈബർ സാഹിത്യവും
 പ്രസാധനവും:
 മലയാളത്തിന്റെ...
 മലയാളം റിസേർച്ച് ജേണൽ
 വാല്യം 11, ലക്കം 1
 ജനുവരി-ഏപ്രിൽ 2018

ങ്ങളായുണ്ടായിരുന്ന ആധിപത്യം സൈബർ സാഹിത്യത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല. നമ്മുടെ സാഹിത്യ വ്യവഹാരങ്ങളുടെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കവിത പുനസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു സന്ദർഭംകൂടിയാണ് ഇത്.

മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റെ പല കാലങ്ങളെ അത് കണ്ണാടി രൂപങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ററാക്റ്റീവത കൊണ്ട് എഴുത്തുകാരനെ അപമിത്തീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ബ്ലോഗ് കമന്റീസത്തിലൂടെയാണു സംഭവിച്ചത്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത എഴുത്ത് എന്നൊരു സാമാന്യധാരണ നിലവിൽ വന്നതുകൊണ്ടാകാം പിൽക്കാലത്ത് ഇതിലെ നിലവാരപ്പെട്ട എഴുത്തുകളിലേക്ക് പുണ്യവാളപ്പെടുത്താനും എഡിറ്ററുടെ കത്രികകളിലേക്കും സമ്പാദകന്റെയും പ്രസാധകന്റെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൊടുക്കാനും ബ്ലോഗ് എഴുത്തുകാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. പ്രിന്റ് മേലേഴുത്തല്ല എന്നുറച്ച് പറയാനുള്ള തന്റേടം പലപ്പോഴും അവൻ കാണിച്ചില്ല. അച്ചടിയിലേക്ക് പുണ്യവാളപ്പെടാൻ ഒരു ആചാര്യപാദസ്പർശം കാത്തുകഴിയുന്ന ശപ്തജന്മങ്ങളായിരുന്നുവോ അവ എന്ന ചോദ്യം ഹരിതകം ചർച്ചയിൽ ഞാൻ ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി. സാഹിത്യചരിത്രത്തിനു പുറത്തുള്ള എഴുത്ത് എന്ന മട്ടിൽ സൈബർ എഴുത്തിനോടും പ്രസാധനത്തിനോടും ഗൗരവതരമല്ലാത്ത സമീപനം ആയിരുന്നു സാഹിത്യലോകത്തിനും ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ സൈബർ കവിതാസാഹിത്യത്തിന്റെ ചരിത്രം കാലക്രമികമായി എഴുതാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ സാഹിത്യചരിത്രകാരന്മാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിട്ടില്ല.

ഈ സമയത്തു തുടർന്നിങ്ങോട്ടും സൈബർ മാധ്യമത്തിൽ ഉണ്ടായ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുടെ സാഹിത്യമുന്നേറ്റങ്ങൾ പരാമർശിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം അത് എഡിറ്റർ/ പ്രസാധകൻ എന്ന സാമ്പ്രദായിക ആണധികാരിയുടെ അഭാവത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണ് എന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ. ഒന്ന് പെൺമുന്നേറ്റമാണ്. നമ്മുടെ സാഹിത്യചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും സ്ത്രീകൾ ഇത്രയധികം സജീവമായിട്ടില്ല. എഴുത്തുകാർ എന്ന നിലയിൽമാത്രമല്ല സംവാദം ചെയ്യുന്ന വായനക്കാർ എന്ന നിലയിലും. പെണ്മയുടെ ഒരു സ്വതന്ത്രാവിഷ്കാരത്തിനുള്ള സാധ്യത സൈബർലോകം തുറന്നുതന്നു. ആൺകോയ്മകളുടെ സൈബർ ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങളും അസഹ്യമായ ആക്രമണങ്ങളും സദാചാര പോലീസിങ്ങും ഒക്കെ വലിയ തോതിൽ സംഭവിക്കുമ്പോഴും പെൺവിനിമയങ്ങളുടെ ഒരു പുതിയ ഇടം ഉണ്ടായി. മികച്ച പരിഗണന അവർക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൺപെൺവിനിമയങ്ങളുടെ ആരോഗ്യകരമായ ഒരു വിതാനം പരസ്പരം തെറി പറയാനുള്ള ഉൾക്കരുത്തിൽവരെ എത്തിച്ച സന്ദർഭങ്ങൾ സൈബർ വ്യവഹാരത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആത്മാനുരാഗത്തെ മറച്ചു പിടിക്കാത്ത ഈ പെണ്മയുടെ തേരോട്ടം സോഷ്യൽ നെറ്റ് വർക്കിങ്ങിൽ സെൽഫിയോടും മാറ്റി മാറ്റി ഇടുന്ന പ്രൊഫൈൽ ചിത്രങ്ങളോടും ഒക്കെയുള്ള കൗതുകം വരെ എത്തിനിൽക്കുന്നു.

സന്തോഷ് എച്ച്.കെ.
സൈബർ സാഹിത്യവും
പ്രസാധനവും:
മലയാളത്തിന്റെ...

മലയാളം റിസേർച്ച് ജേണൽ
വാല്യം 11, ലക്കം 1
ജനുവരി-ഏപ്രിൽ 2018

രണ്ടാമത്തേത് മുൻപ് പരാമർശിച്ച പ്രവാസി സാന്നിധ്യമാണ്. സൈബർ ഭാഷയും സംസ്കാരവും രൂപപ്പെടുത്തിയത് ഗൾഫ് പ്രവാസികളാണെന്ന് പറയാം, മലയാളിയുടെ സൈബർ സ്കെയ്പ്പ് രൂപംകൊള്ളുന്നത് പ്രവാസി സമൂഹത്തിൽനിന്നാണ്. ഒരു ട്രാൻസ് സ്കെയ്പ്പ് ആയിരുന്നു അവർക്കത്. സൈബർ സ്പെയ്സ്കൊണ്ട് കേരളം എന്ന സ്ഥലത്തെ ആദേശം ചെയ്യുകയാണു പ്രവാസികൾ ചെയ്തത്.

ശൈശവം, ശൈശവം എന്ന എക്സ്ക്യൂസുകൾ പറഞ്ഞുതന്നെ 2010 ആകുന്നതിനുമുന്നേ ബ്ലോഗുകളെ വ്യഭാസദനത്തിലാക്കി സൈബർമലയാളി നെറ്റ്വർക്കിന്റെ വ്യവഹാരലീലകളിലേക്ക് കൂടുമാറി. ഫെയ്സ് ബുക്ക് ഒരു അന്തകവിത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ മലയാളിസൈബർ സ്പെയ്സ് കീഴടക്കി.

ഈ ഹൈപ്പർലിങ്കുകളും സോഷ്യൽ നെറ്റ് വർക്കുകളും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ശൃംഖലകളെ ഒരു തുരുത്താണ് മാസികകൾ. ഷെയറുകളിലൂടെയും ലൈക്കുകളിലൂടെയും കമന്റുകളിലൂടെയുമൊക്കെ അതിനെ നെറ്റ് വർക്കിങ്ങുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ദയനീയമായി ശ്രമിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും സൈറ്റേഷൻ കുറഞ്ഞു തന്നെ കാണുന്നു എന്നാണനുഭവം. ദീപുകളിലെ ഒറ്റപ്പെടലിൽനിന്ന് സമുദ്രസഞ്ചാരത്തിലേക്കുള്ള കുതിപ്പിലേക്കാണ് പലപ്പോഴും വായനക്കാരന്റെ കുതറൽ. മലയാളനാട് തിരിച്ചുള്ള ഒരു ഗതിയിലാണു പിറന്നത്. ഒരു സോഷ്യൽ നെറ്റ് വർക്കിങ് സ്പെയ്സിലെ സാഹിത്യവ്യവഹാരങ്ങളെ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്രോഡീകരിച്ചു വെക്കാനുള്ള ഒരു ഇടം എന്ന നിലയ്ക്കാണ് അതു തുടങ്ങുന്നതുതന്നെ. ഒറ്റമരങ്ങൾക്കപ്പുറം സംഘപ്രവർത്തനത്തിന്റെ സജീവത സാധ്യമായത് അതുകൊണ്ടാകാം. ആദ്യ വെബ്കമ്യൂണിറ്റി അധിഷ്ഠിത മാസികയായ മലയാളനാട് ആദ്യലക്കത്തിന്റെ മൂന്നുരയിൽ ഈ ആക്റ്റിവിസത്തിന്റെ സാംസ്കാരികലക്ഷ്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഈ ലേഖകൻ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.⁶

ഈ സംഘപ്രവർത്തനവും ആക്റ്റിവിസവുമാണ് ലിറ്റിൽ മാഗസിനുകൾക്ക് വഴിവെച്ചതെന്ന് ഓർക്കണം. നമ്മുടെ പ്രസാധനലോകത്ത് എഴുപതുകളിലും മറ്റും ലിറ്റിൽമാഗസിനുകൾ വഹിച്ച പങ്കുപോലൊന്ന് പുതിയകാല മാസികാസംസ്കാരത്തിൽ സൈബർ മാസികകൾക്ക് നിർവഹിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും ആ രീതിയിൽ അവയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞോ എന്ന വിലയിരുത്തൽ നടത്തേണ്ടതാണ്.

ശ്രേണീകരണത്തിന്റെയും ലംബാത്മകതയുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ എഴുത്തുകാരനും പ്രസാധകനും ഒരുപോലെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. എഴുത്തുകാരന്റെയും പത്രാധിപരുടെയും അഥോറിറ്റിയും ഈഗോയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ സ്വാഭാവികമണ്. പ്രിന്റിംഗിലെ അപ്രമാദിത്വത്തെ മാറ്റിവെച്ച് ഈ സംഘ വിചാരണകൾക്ക് വിധേയരാകാൻ തയ്യാറുള്ള എഴുത്തുകാരും കുറവാണ്. ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട്, കെ. ആർ. ടോണി, ജി. സുധാകരൻ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ സൈബർ ബുള്ളിയിങ്ങിനും ട്രോളർമാരുടെ കൈകാര്യം ചെയ്യലുകൾക്കും

ഇരകളായ സന്ദർഭങ്ങൾ മലയാള സൈബർസാഹിത്യ വ്യവഹാരങ്ങളിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

മലയാളം
റിസേർച്ച് ജേണൽ

വാല്യം 11, ലക്കം 1
ജനുവരി-ഏപ്രിൽ 2018

പ്രിന്റിന്റെ തുടർച്ചകൾ വെബ്മാഗസിനുകളുടെ ദൃശ്യീലമായി തുടരുന്നൂ എന്നതാണു മറ്റൊരു പ്രശ്നം പ്രിന്റ് മാസികകളുടെ ദയനീയ നിഴൽ രൂപങ്ങളായാണു മിക്കതിന്റെയും നിലനിൽപ്പ്. അച്ചടിമാസികകളുടെ അവതരണ ശീലങ്ങൾക്കപ്പുറം സ്വന്തമായ ഒരു രീതി വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ സൈബർ പ്രസാധകർ വിമുഖത കാണിക്കുന്നു.

സൈബർ സാഹിത്യപ്രസാധനം തനതുവഴി ഇനിയും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ജനാധിപത്യവാദിയായ ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്ററനെയാണ് ഈ നവമാധ്യമസംരംഭങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അത്യന്തം തിയറ്ററിക്കൽ ആയ ന്യൂസ് ഷോയുടെ സൂത്രധാരപദവിയിലേക്കോ മ്യൂസിക് കൺട്രാക്റ്ററുടെ റോളിലേക്കോ ഒരു ടെലിവിഷൻ ന്യൂസ് റീഡർ മാറിയതുപോലെ സൈബർ മാസികാ എഡിറ്റർക്ക് മാറാൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത്.

മലയാളം വെബ് പ്രസാധനരംഗം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നം വെബ്ബിനായുള്ള ഒരു എഴുത്തുശൈലിയും കണ്ടെന്ന് എഡിറ്ററും ഇതുവരെ വികസിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ്. പ്രിന്റ് എഴുത്തിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾതന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഭരിക്കുന്നത്. മിക്ക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും നല്ലൊരു എഡിറ്റ് ഡെസ്കോ മറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ സംവിധാനങ്ങളോ ഇല്ലതാനും.

ബ്ലോഗിൽനിന്ന് നെറ്റ് വർക്കിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് മാധ്യമരൂപം കൂടുതൽ ശ്ലഥവും വ്യവഹാരം കൂടുതൽ ചരരാശിയുള്ളതുമായി എന്നതാണ്. ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് കമന്റുകൾ, അവയുടെ കാലക്രമികത, ബ്ലോഗ് റോളുകളുടെ ഹിസ്റ്ററി തുടങ്ങിയ സകല ലീനിയായിറ്റികളും കൃഷ്ണത്തിലായി. ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ പലപ്പോഴും അപ്രസക്തമായി. സംവാദങ്ങളുടെ രേഖീയതയും ഇല്ലാതായി. ഫെയ്സ്ബുക്കിലെ ഓരോ മാറ്റവും വർത്തമാനത്തെമാത്രം സ്ഥാപിക്കാനുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിയും. സൈബർ വ്യവഹാരത്തിന്റെ ചരിത്രമില്ലായ്മയിലേക്കാണ് നയിച്ചത്. അതോടൊപ്പം അസംഖ്യം വെബ് സൈറ്റുകളുടെയും മറ്റ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കുകളുടെയും നാശവും സംഭവിച്ചു. ഒരു കാലത്ത് മലയാളി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാഹിത്യവ്യവഹാരം നടത്തിയ 'കൂട്ടം'തന്നെ കുറച്ചു കാലംമുമ്പ് തോൽവി സമ്മതിച്ചു മുങ്ങിപ്പോയി. അമ്പതിനായിരത്തിലധികം പേർ സാഹിത്യവ്യവഹാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ നെറ്റ് വർക്കാണ് ഓർമയായി മാറിയത്. ഇനി വരുന്ന ഒരു സാഹിത്യചരിത്രാന്വേഷകനും ആ വ്യവഹാരചരിത്രത്തെ വീണ്ടെടുക്കാനാവില്ല. അവിടെ ഒക്കെ നടന്ന സാഹിത്യസംഭവങ്ങൾ ചരിത്രത്തിന്റെപോലും ഭാഗമാവാതെ വിസ്മൃതിയിലേക്ക് പോയി. സൈബർ മാധ്യമത്തിന്റെ ഭീതിദമായ അചരിത്രപരതയുടെ മുഖം കൂടിയാണിത്.

അസ്ഥിരവും ക്ഷണികവും മാധ്യമവുമായ പ്രതലം എഴുത്തുകാരനെ അത്മവിശ്വാസമില്ലാത്തവനാക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ വായനക്കാരെ തേടി പോകുന്നു. സ്ഥിരപ്രതലങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണുന്നു. ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന അച്ചടിമാസികകൾക്കുള്ള മേൽക്കൈയുടെ ഒരു കാരണം ഇതാണ്.

വരമൊഴിയിൽനിന്ന് വാമൊഴിവഴക്കങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിലേക്കും ഒറ്റയാൾ നിലങ്ങളിൽനിന്ന് ഗോത്രസംസ്കൃതിയിലേക്കുമുള്ള സൈബർ വ്യവഹാരത്തിന്റെ വളർച്ച സാഹിത്യമടക്കമുള്ള ഗൗരവതരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ, ചിന്തകളെ അനാകർഷകമാക്കി. സംഘവൈകാരികവിനിമയങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു എന്നതാണ് വസ്തുത. എല്ലാം സ്റ്റാറ്റസ്സുകളായി ചുരുങ്ങുകയും ഒരു സ്റ്റാറ്റസ്സിന്റെ ലൈഫ് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾമാത്രം ആകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അത് ഓഥർഷിപ്പിന്റെ, ആധികാരികതയുടെ, സ്ഥിരതയുടെ എല്ലാത്തിനെയും ഇളക്കിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

വിതരണത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് മറ്റൊന്ന്. സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകളിൽ ഓടിനടന്ന് രഷ്ട്രീയ മതപ്രചാരണവും വാഗ്ദാനങ്ങളും നടത്തുന്ന സൈബർപാണന്മാർക്കൊപ്പം ഒരു സാംസ്കാരിക ദല്ലാളായിക്കൂടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ചുമതല പത്രാധിപർക്കും പ്രസാധകനുമുണ്ടാകുന്നു. ഈ ചന്തത്തരങ്ങൾക്കിടയിൽ വൈറാലിറ്റികൾ ഭരിക്കുന്ന ഒരു കവലയിൽ ഗൗരവപൂർണ്ണമായ വായനയുടെ ഒരു നിശ്ചിതസ്ഥലം സാധ്യമാകുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ബാക്കിയാകുന്നു.

സൈബർ വ്യവഹാരങ്ങളുടെ ക്ഷണികതപോലെ സൈബർപ്രതലങ്ങളുടെ വൈവിധ്യവും നിരന്തരമാറ്റവും സൈബർ സാഹിത്യപ്രവർത്തനം നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രതിസന്ധിയാണ്. സ്വന്തം ഫോണ്ടും ടൈപ്പിങ്ങ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറുമായി തുടങ്ങിയ ആദ്യകാല മലയാളം സൈബർ എഴുത്തുകളൊക്കെ ഇന്നത്തെ വായനക്കാരന് അപരിചിതലിപികളായിമാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യൂണികോഡിലേക്ക് ഇവയെ പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ശ്രമങ്ങളൊന്നുംതന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഡെസ്ക്ടോപ്പി.സി.കൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സൈറ്റുകളും ബ്ലോഗുകളും പുതിയകാല വായനോപകരണങ്ങളായ മൊബൈലുകൾക്കും ടാബുകൾക്കും പറ്റിയതല്ല. ഉപകരണത്തിനനുസരിച്ച് രൂപമാറ്റം സാധ്യമാക്കുന്ന ഡൈനാമിക് ടെമ്പ്ലേയ്റ്റുകളാണ് വർത്തമാന വെബ്ബ് സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മൊബൈൽ വേർഷനുകളും അപ്ലിക്കേഷനുകളും അവർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ഇ-ബുക്ക് റീഡറുകളുടെ മണ്ഡലത്തിൽ മലയാളം കാര്യമായി വികസിച്ചിട്ടില്ല എന്ന വസ്തുതയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ജനപ്രിയ പുസ്തകങ്ങൾമാത്രമാണ് കിൻഡിൽ എഡിഷനുകളായി നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. അതിൽത്തന്നെ സാഹിത്യം കുറവ്. ഉള്ളത് പമ്മൻ, വി കെ എൻ, ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട്, മാധവികുട്ടി എന്നിവരുടെയൊക്കെ ചുരുക്കം ചില കൃതികൾമാത്രം.

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ നിന്നും ലാപ് ടോപ്പുകളിൽനിന്നും മലയാളിയുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ലോകം മൊബൈലിലേക്കു കൂടുമാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുതയെക്കുടി നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നു ചുരുക്കം. കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരതയില്ലാതെ ഈ വിനിമയത്തിനു പുറത്തുനിന്നിരുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം മലയാളികളും ടച്ച് സ്ക്രീൻ സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ ഇന്ന് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ വലയത്തിനകത്തുപെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആൾവെയ്സ് കണക്റ്റഡ് എന്നതാണിന്നിന്റെ മുഖമുദ്ര. നമുക്കൊപ്പം ശ്വസിക്കുന്ന ഒരു അപരജീവിതമായി ഇന്ന് സൈബർ സെൽഫ് നമുക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കൂടുതൽ വ്യക്തിപരവും സ്വകാര്യവുമായിരിക്കുന്നു. ഫെയ്സ് ബുക്കിനോടുള്ള ഭ്രമം തീർന്ന് വാട് സാപ്പുപോലുള്ള മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷനുകളിലേക്കു മാറിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചതാണ്. കൂടുതൽ സ്വകാര്യവും ക്ഷണികവും സിദ്ധിയും നേരംകൊല്ലിയുമായ ചാറ്റ് ശകലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ സൈബർവിനിമയങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുന്നു. ഗൂഗിൾ വോയ്സ് ടൈപ്പിംഗ് ഗൂഗിൾ ഡോക്സും വഴി മലയാളം ടെക്സ്റ്റ് ഇമേജുകൾ യൂണികോഡ് ക്യാരക്റ്ററുകളായി മാറ്റാമെന്ന സൗകര്യവും ഭാഷാസാങ്കേതികവിദ്യയിലെ അടുത്തകാലത്തെ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടങ്ങളാണ്. എഴുത്തിൽനിന്ന് ടൈപ്പിലേക്ക്, അവിടെനിന്ന് വീണ്ടും പഴയ വാമൊഴിക്കാലത്തേക്കുള്ള പകർച്ചകുടിയായി ഇതിനെ കാണാം.

ഈ ക്ഷണഭംഗുരവ്യവഹാരലീലകൾ നമ്മുടെ സാഹിത്യവ്യവഹാരശീലങ്ങളെ വെറും കൊച്ചുവർത്തമാനങ്ങളിലേക്കു ചുരുക്കിക്കളയുമോ എന്ന ഭീതി അസ്ഥാനത്തല്ല. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമൂന്നുവർഷക്കാലത്തെ മലയാളി സൈബർ സാഹിത്യവ്യവഹാരത്തിന്റെ ഒരു ജൈവരേഖ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ഏതെങ്കിലും ഗവേഷകൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത്രെ ത്രമാത്രം അസാധ്യമാണെന്നു ബോധ്യപ്പെടും. ചരിത്രമില്ലാത്ത ഒരു വ്യവഹാരകാലത്തിന്റെ സാഹിത്യചരിത്രം എങ്ങനെയിരിക്കും?

കുറിപ്പുകൾ

1. പിയർ റു പിയർ നെറ്റ് വർക്കുകളിലൂടെ അച്ചടി അശ്ശീലകഥകളുടെ പി ഡി എഫ് രൂപങ്ങളും ടെക്സ്റ്റ് ഫയലുകളും ചേർത്ത അതിവിപുലമായ മലയാള അശ്ശീലസാഹിത്യസഞ്ചയം വ്യാപകമായി ഷെയർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
2. ഈ കഥയെഴുത്തിനെപ്പറ്റി അക്കാലത്ത് 'ഇന്ത്യാറ്റുഡേ' ദൈവാരികയിൽ കുറിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3. മൂന്നാറിനെപ്പറ്റിയുള്ള മരമാക്രിയുടെ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് ഇവിടെ വായിക്കാം. <http://maramaakri.blogspot.in/2014/01/100.html>
4. വിഷ്ണുപ്രസാദിന്റെ ഗെയിം എന്ന കവിത, ടി.പി. വിനോദിന്റെ ഗ്രാഫിക്സ് കവിതകൾ എന്നിവ ഇത്തരം ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.

5. വിവരങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട്: മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് സംബന്ധിച്ചുവന്ന വിവിധ ലേഖനങ്ങൾക്ക്.

6. സന്തോഷ് തോട്ടിങ്ങലിന്റെ സ്വതന്ത്രമലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് ഭാഷാസാങ്കേതികവിദ്യയിലെ വിപ്ലവവഴികൾ എന്ന ലേഖനം നോക്കുക. <https://thottingal.in/documents/SMC-Malayalam.pdf>

7. മൊബൈൽ ഫോണുകൾ മലയാളിസൈബർ വ്യവഹാരങ്ങളിലുണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ഈ ലേഖകന്റെ മൊബൈൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവന്റെ വീട് എന്ന പ്രബന്ധം ഈ ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ്. <http://malayalanatu.com/archives/5592>

8. ആ കുറിപ്പ് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: “ഒരു പ്രത്യേക സാംസ്കാരികസന്ധിയിൽ വന്നുപിറക്കുക, അതിന്റേതായ ഒരു ധർമ്മം നിറവേറ്റാൻ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുക, നവീനമായ ആശയാനുഭവലോകത്തോട് സജീവമായി സംവദിക്കുക, ഒരു നവോത്ഥാനത്തിനു പ്രേരകമാകുന്ന വിധത്തിൽ അതിന്റെ ശില്പികളായി വരേണ്ട ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തോട് മാത്രം സംസാരിക്കാൻ മുൻകൂട്ടിതന്നെ തിരുമാനിക്കുക, ധൈഷണികമായി ഉന്നത നിലവാരവും ധർമ്മികമായി അന്തസ്സും പുലർത്തുക, നിലനിൽക്കുന്ന ഇതര പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തവും ഒരു ചുവട് മുന്നേറിയും ചിന്തിക്കുക-ലിറ്റിൽ മാസികകളുടെ പൊതുവായ സ്വഭാവങ്ങളിവയാണ്.” ഇരുപത്തിയെട്ട് വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ലിറ്റിൽ മാസികകളുടെ പ്രസക്തിയെപ്പറ്റി സച്ചിദാനന്ദൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതായി കാണുന്നു.

മാധ്യമരംഗത്തെ സാംസ്കാരികചാവേറുകളായിരുന്നു അന്നത്തെ സമാന്തരപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ. ആയുസ്സുറ്റ് അവയൊക്കെ വൈകാതെ വൻകിട മാധ്യമങ്ങളുടെ നിലപാടുതറകളിൽ കൊഴിഞ്ഞുവീണു.

ദശകങ്ങൾക്കുശേഷം മുഖ്യധാരമാത്രം അവശേഷിച്ച നമ്മുടെ മാധ്യമലോകത്ത് ഒരു പുതുചലനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പ്രചാരത്തോടെയാണ്. ഒരു പുതിയ പ്രതലത്തിൽ തീർത്തും വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ ആവിഷ്കാരത്തിന്റെ തലത്തിൽ പതുകെ പതുകെ ചെറുകൂട്ടായ്മകളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ എഴുത്തുകാരനും വായനക്കാരനുമിടയിൽ വൻമതിലുകളില്ലാതെ പരസ്പരം ചുവരെഴുതി നിറച്ച് ഒരു പുതിയ സംവാദ സംസ്കാരത്തിൽ മുഖ്യധാരാമാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഒരു ബദൽ രൂപപ്പെടുകയാണോ? അതിന്റെ സ്വഭാവം, ലക്ഷ്യം എന്താണ്? പഴയ ലിറ്റിൽ മാസികകൾക്ക് പകരം അല്ല അത്. എന്നാൽ ഭരണകൂടങ്ങളുടെ, മാധ്യമതന്ത്രപരമായവരുടെ, ദേശരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഉയർത്തിക്കെട്ടിയ മതിലുകൾക്കും മീതെ ചെറുചില്ലുകളുടെ ഇളക്കം കൊണ്ട് അത് ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രേണീകരിക്കപ്പെടാത്ത, മെരുക്കി കൊമ്പ് കളയാത്ത, ക്ഷിപ്രപ്രതികരണങ്ങളും വിചാരണകളും കെട്ടിപ്പിടുത്തങ്ങളുംകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു വിനിമയ പാഠം. പുതിയ കാലത്ത് ഒരു ബദൽ മാധ്യമത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ അവിടെയല്ലാതെ മറ്റെവിടെയാണ്?

3990

മലയാളം
റിസേർച്ച് ജേണൽ

വാല്യം 11, ലക്കം 1
ജനുവരി-ഏപ്രിൽ 2018

‘മലയാളനാട്’ എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് കുട്ടായ്മയും ആഗോളമലയാളിയുടെ മുഖപുസ്തകമായി അവന്റെ സ്വതന്ത്രനവേഷണത്തിന്റെ രേഖയായി മാറണം എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ. പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ പഴയ ഉമ്മറക്കോലായകൾക്ക്, ഇടിഞ്ഞു വീണ ആൽത്തറ കുട്ടങ്ങൾക്ക്, അടഞ്ഞുപോയ ചായക്കടവിശേഷങ്ങൾക്ക് ആളൊഴിഞ്ഞ വായനാശാലാമുറ്റങ്ങൾക്ക്, ..., അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവനവൻ തുരുത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ മലയാളിക്ക് തുറന്ന് പറയാനും കേൾക്കാനും ഒരു വേദി. ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയായി ഇടവേളകളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടത്തിന്റെ രേഖ എന്ന മട്ടിൽ ബ്ലോഗ് പതിപ്പുകളായി വൈകാതെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വെബ് വാരികയായി മലയാളനാട് ഓരോ മലയാളിക്കും സ്വന്തം നാടകമായി അനുഭവപ്പെടട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.’

3990

മലയാളം
റിസേർച്ച് ജേണൽ
വാല്യം 11, ലക്കം 1
ജനുവരി-ഏപ്രിൽ 2018

‘മലയാളനാട്’ എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് കുട്ടായ്മയും ആഗോളമലയാളിയുടെ മുഖപുസ്തകമായി അവന്റെ സ്വത്യാന്വേഷണത്തിന്റെ രേഖയായി മാറണം എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ. പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ പഴയ ഉമ്മറക്കോലായകൾക്ക്, ഇടിഞ്ഞു വീണ ആൽത്തറ കുട്ടങ്ങൾക്ക്, അടഞ്ഞുപോയ ചായക്കടവിശേഷങ്ങൾക്ക് ആളൊഴിഞ്ഞ വായനാശാലാമുറ്റങ്ങൾക്ക്, ..., അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവനവൻ തുരുത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ മലയാളിക്ക് തുറന്ന് പറയാനും കേൾക്കാനും ഒരു വേദി. ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയായി ഇടവേളകളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടത്തിന്റെ രേഖ എന്ന മട്ടിൽ ബ്ലോഗ് പതിപ്പുകളായി വൈകാതെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വെബ് വാരികയായി മലയാളനാട് ഓരോ മലയാളിക്കും സ്വന്തം നാടകമായി അനുഭവപ്പെടട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.’

മലയാളം റിസേർച്ച് ജേണൽ
യു.ജി.സി. അംഗീകൃത ജേണൽ. ജേണൽ നം. 41569
ഐ.എസ്.എസ്.എൻ.-0974 1984
ആർ.എൻ.ഐ. നം. കെ.ഇ.ആർ.ബി.ഐ.എൽ. 2008/24527
എൽ.സി.സി.എൻ. 2013-318190
വാ.11, ല.1 ജന്തു.-ഏപ്രിൽ 2018, പൂ. 3991-4001

വിധു നാരായൺ

സാഹിത്യവായനയുടെ സൈബർ ലോകം

സൈബർ വായന എന്നതുകൊണ്ട് വായനയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് പതിപ്പിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർമുതൽ സ്മാർട്ട്ഫോൺവരെ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളിലൂടെയുമുള്ള വായന. വായിക്കുന്നവയിൽ ഇ-പുസ്തകങ്ങൾമാത്രമല്ല, വെബ്സൈറ്റുമുതൽ വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശംവരെ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യദശകം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വായന ഒരു സംക്രമണഘട്ടത്തിലെത്തിയതായാണ് കാണാനാകുന്നത്. പുസ്തകങ്ങളിൽനിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇ-റീഡറുകൾ, ടാബ്ലെറ്റ്, മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നിങ്ങനെ പല പാരായണോപകരണങ്ങളിൽ വായനയുടെ ഭാവപ്പകർച്ചകളുണ്ടായി. നമ്മുടെ കാഴ്ചശീലം ഇന്നും വായനയിലെ പുസ്തകങ്ങളാത്തം വിട്ടുകളയുന്നില്ല. അതിനാൽത്തന്നെ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ബദലുകളായ ഇ-ബുക് റീഡറുകളും അവയുടെ മൊബൈൽ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളുമായിരിക്കും ഭാവിയിലെ വായനയ്ക്കു കൂട്ടാകുന്നത്. പുസ്തകങ്ങൾക്കു തുല്യമായ അനു